

GUIA RÁPIDO

PEDIATRIA
MULTIDISCIPLINAR

FARMÁCIA

IBUPROFENO

Marca: Alivium[®], Advil[®] |
Classe: AINE (anti-inflamatório)

INDICAÇÕES:

Febre | Dor leve-moderada | Processo inflamatório

MECANISMOS

Inibição periférica da COX → ↓ prostaglandinas

DOSE PEDIÁTRICA

5–10 mg/kg | 6–8/8h | máx 40 mg/kg/dia
Ajustes: evitar <6 meses | IR: cautela

FARMACOCINÉTICA

VO | T_{1/2}: 2h | excr: renal

SEGURANÇA

CI: <6 meses | úlcera péptica | IR grave
EA: GI (náusea, dor) | sangramento | nefrotoxicidade

INTERAÇÕES

Alimento: Irritação GI (recomendado com alimento)
Amamentação: seguro

FORMA

Solução oral | comprimido
100 mg/5 mL (20 mg/mL)

ALERTAS

- Evitar em desidratação (risco renal)
- Não associar com outros AINEs

DIPIRONA (METAMIZOL)

Marcas: Novalgina[®], Anador[®] |
Classe: Analgésico/Antitérmico

INDICAÇÕES:

Febre refratária | Dor moderada

MECANISMOS

Inibição central da COX + ação espasmolítica

DOSE PEDIÁTRICA

10–20 mg/kg | 6/6h | máx 60 mg/kg/dia
Ajustes: RN (evitar <3 meses ou <5 kg)

FARMACOCINÉTICA

VO/IV | T_{1/2}: 2–4h | excr: renal

SEGURANÇA

CI: <3 meses ou <5 kg | discrasias sanguíneas |
hipersensibilidade

EA: hipotensão (IV) | alergia | agranulocitose (rara)

INTERAÇÕES

Alimento: sem impacto relevante

Amamentação: cautela (evitar uso prolongado)

FORMA

Solução oral (gotas) | comprimido | IV/IM

ALERTAS

Administrar IV lento (risco de hipotensão)

Evitar uso prolongada

PARACETAMOL

Marcas: Tylenol®, Parador® |
Classe: Analgésico/Antitérmico

INDICAÇÕES:

Febre (1ª linha) | Dor leve-moderada

MECANISMOS

Inibe COX central → ↓ prostaglandinas

DOSE PEDIÁTRICA

10–15 mg/kg | 4–6/6h | máx 60–75 mg/kg/dia
Ajustes: RN (6–8h) | hepatopatia ↓ dose

FARMACOCINÉTICA

VO/IV | T½: 2–3h | excr: hepática

SEGURANÇA

CI: hepatopatia grave | hipersensibilidade
EA: raros | hepatotoxicidade (overdose)

INTERAÇÕES

Alimento: irrelevante
Amamentação: seguro

FORMA

Solução oral | comprimido | IV
500 mg ≈ 15 mL (32 mg/mL)

ALERTAS

- ⚠ Overdose = principal intoxicação pediátrica
- ⚠ Duplicidade em associações

REFERÊNCIAS

realizado por

LAPEM